

СОВЕТСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА: ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

УДК: 330.342.24; 330.342.44

DOI: 10.5281/zenodo.20094544 <https://zenodo.org/record/20094544>

Толкачев Сергей Александрович¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, Москва, Россия, (tsa2000@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Ключевые слова: *перестройка, экономические реформы, консерватизм, технологический уклад, мирохозяйственный уклад, глобализация, реиндустриализация*

Благодарность: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета.

Для цитирования: Толкачев С.А. Советская и американская перестройка: политико-экономические аналогии // Вопросы политической экономики. 2026. № 2(46). С. 110-127.

SOVIET AND AMERICAN PERESTROIKA: POLITICAL AND ECONOMIC PARALLELS

Sergey A. Tolkachev

Doctor of Economics, Professor, Department of Economic Theory Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, (tsa2000@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Keywords: *perestroika, economic reforms, conservatism, technological structure, world economic structure, globalization, reindustrialization*

Acknowledgments: The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds under the state assignment of Financial University.

For citation: Tolkachev S.A. Soviet and American perestroika: political and economic parallels. Problems in Political Economy. 2026;2(46):110-127.

JEL codes: B30, P20, P51

¹ © Толкачев С.А., 2026

Очередной юбилей т.н. «перестройки», отмечающийся в 2025 году, и не точно ассоциируемый с апрельским пленумом ЦК КПСС 1985 года, позволяет еще раз оценить эпические последствия этой политики как для СССР, так и для всего мира в свете происходящих сегодня «тектонических процессов глобальной трансформации», объявленных Президентом Путиным еще в 2012 году², но развернувшихся в полную геополитическую силу, пожалуй, после 2020 года. Масштаб развернувшихся в настоящее время мирохозяйственных геоэкономических перемен в не меньшей степени заслуживает эпитета «перестройка» теперь уже в глобальном масштабе.

После второго прихода Д. Трампа на пост Президента США в 2025 году последние иллюзии о возможности сохранения мирохозяйственной системы глобального неолиберализма почил в бозе. Осознание неизбежности глобальной перестройки всей системы экономических и политических отношений уже не ставится под вопрос, поскольку этот процесс уже набрал критическую массу. Трампономика 2.0 знаменует переход к новой архитектонике международных экономических отношений и в плане регуляторной мощности воздействия представляет собой процесс не менее глубокий, чем собственно «перестройка», тем более что последняя не имеет строго академического содержания и определения.

В научном мире, пожалуй, преобладает мнение, что перестройка – это некие «недорекорфы», или предварительный (подготовительный) этап к настоящим политическим и экономическим реформам. Постараемся развить и укрепить данный подход, проведя политико-экономический анализ источников факторов и движущих сил как советской, так и современной американской перестройки.

Советская перестройка как консервативный феномен

Хорошо известно, что на Апрельском пленуме в докладе нового генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева был провозглашен курс на «ускорение социально-экономического развития». Именно этот момент истории считают фактическим началом перестройки, хотя общественное внимание к этому термину было привлечено 8 апреля 1986 года в ходе общения М.С. Горбачева с народом в рамках поездки в Тольятти. Если быть еще точнее, то в официальном лексиконе Горбачева данный термин возник в докладе XXVII съезду КПСС (25 февраля – 6 марта 1986 года), но только в локальной области работы с партийными кадрами и поэтому прошел незаметно. Окончательно «перестройка» стала официальным лозунгом после Январского 1987 года пленума ЦК КПСС, когда реформы перешли от экономики к политической системе и гласности. На этом пленуме М.С. Горбачев посвятил перестройке значительную часть своего выступления, определяя ее как «решительное

² В.В. Путин. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить. Известия, 16.01.2012. URL:<https://iz.ru/news/511884> (дата обращения: 26.02.2026).

преодоление застойных процессов, слом механизма торможения, создание надежного и эффективного механизма ускорения социально-экономического развития советского общества»³.

Поэтому, следует различать советскую перестройку в широком и узком смысле слова. «Широкая» перестройка включает весь период горбачевского правления с начала 1985 по декабрь 1991 года, т.е. вплоть до развала СССР и перехода к радикальным гайдаровским рыночным реформам. Такой трактовки придерживается большинство российских и зарубежных обществоведов. Например, именно таким образом характеризуется период перестройки в Большой российской энциклопедии⁴.

Представители российской либеральной интеллигенции всегда ставили в вину Горбачеву нерешительность и половинчатость его перестройки, в отличие от смелых и последовательных реформ администрации Ельцина-Гайдара. Постоянные упреки первому и последнему Президенту СССР облекались в эффектные мемы типа «нельзя быть немножко беременной» и «нельзя идти вперед (в светлое рыночное будущее), постоянно оглядываясь назад (стремясь сохранить некоторые социалистические устои)».

«Широкая» перестройка, несмотря на короткий по историческим меркам отрезок в неполные 7 лет, охватывает совершенно разнокачественные этапы попыток реформирования как экономической, так и политической системы. Здесь можно выделить, во-первых, политику «ускорения» с марта 1985 по март 1987 года; во-вторых, собственно перестройку в узком смысле слова с марта 1987 по середину 1989 года (до I Съезда народных депутатов СССР); наконец, период 1989-1991 гг., ознаменовавшийся полным развалом остатков плановой хозяйственной системы и политическим коллапсом, завершившимся Беловежскими соглашениями.

Перестройка в узком смысле слова, та точка зрения, которой мы придерживаемся, охватывает очень небольшой промежуток времени 1987–1989 гг. когда властные круги СССР попытались «ускорить ускорение», точнее, перевести несработавшие меры сугубо экономической политики «ускорения» развития плановой экономики в плоскость частичных политико-экономических реформ хозяйственного механизма при сохранении его общей социалистической ориентации. В этом смысле перестройка является, как бы парадоксально это не выглядело, разновидностью консервативной модернизации, проводимой существующими элитами. Последние не решаются на существенные глубокие реформы, поскольку понимают, что они могут привести к необратимым социально-политическим последствиям, включая революционное изменение общественного строя (как это прекрасно понимали противники отмены крепостного права в Царской России), но, в то же время, осознают невозможность сохранения прежнего «хозяйственного механизма» экономики и пытаются

³ Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева 27 января 1987 года // Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 27–28 января 1987 г. Москва, 1987. С. 15.

⁴ Россия. История. СССР. Перестройка (1985–1991). URL:<https://bigenc.ru/c/rossiia-istoriia-sssr-perestroika-1985-1991-0cба44> (дата обращения: 10.02.2026).

набором противоречивых и непоследовательных мер внести определенные изменения в систему хозяйствования (или подсистему организационно-экономических отношений базиса общества), не затрагивая напрямую более глубокую подсистему социально-экономических отношений, но прививая нововведения в институциональные формы хозяйственного механизма. В данном случае мы придерживаемся общеизвестной в советской политэкономии структуры производственных отношений, разработанной Л.И. Абалкиным (Абалкин, 1973; 1989).

Предлагаем следующее определение: *перестройка – это несистематизированный (непоследовательный) нестратегический набор регулятивных мер по существенной коррекции условий воспроизводства социально-экономической системы (хозяйственного механизма) при сохранении ее базовых основ в виде господствующих форм собственности и механизма координации экономических агентов.*

Консервативный характер советской перестройки заключался в иллюзорном (ошибочном) представлении элиты относительно возможности реновации традиционных ценностей социалистической общественной системы за счет «прогрессивно-демократических» институциональных инноваций хозяйственного механизма, способных укрепить консервативные устои экономики (систему социально-экономических отношений). Поэтому, в перестройке причудливым образом сочетались консервативные призывы возврата к «ленинским нормам» социализма (демократия и гласность) с «прогрессивными» и «демократическими» изменениями хозяйственного механизма в виде принятых законов, направленных на раскрепощение низовых звеньев экономики.

В Законе «О государственном предприятии (объединении)» (июнь 1987 г.), который стал фундаментальным воплощением перестройки, были воплощены важнейшие элементы нового хозяйственного механизма:

– хозрасчет и самофинансирование: предприятия переходили на полную окупаемость и должны были сами зарабатывать деньги на зарплаты и развитие, а не просто получать бюджетные дотации;

– самостоятельность: директорам разрешили самим определять штатное расписание и распоряжаться частью прибыли;

– выборность руководства и создание Советов трудовых коллективов (СТК), что должно было повысить ответственность рабочих;

– госзаказ вместо плана: директивный план заменялся госзаказом, который (в теории) не должен был занимать 100% мощностей, оставляя место для свободной продажи продукции.

Но, разумеется, наиболее революционным стал Закон «О кооперации в СССР» (май 1988 г.), который фактически легализовал частный сектор, поскольку гражданам разрешили объединяться в кооперативы для производства товаров и оказания услуг (от кафе до пошива одежды) и кооперативы получили право нанимать работников и самостоятельно устанавливать цены. Первоначальный вариант этого закона как бы восстанавливал подзабытые

ленинские и даже сталинские элементы социалистического хозяйственного механизма, рассматривавшие кооперацию как движение к социализму. Пропагандисты данного закона не уставали вспоминать следующее определение Ленина: «строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией – это есть строй социализма» (Ленин, 1970, с. 373). Тем самым, возврат к ленинским заветам о важности кооперации также рассматривался как образцово-консервативное обновление хозяйственного механизма социалистической экономики с целью придания ей подзабытого импульса развития, возвращаемого благодаря обращению к незамутненным, но запыленным архивам гениального наследия основоположника социализма.

Однако дальнейшее «развитие» положений данного закона, включая изменение ключевой нормы о недопущении наемного труда, которое произошло в новой редакции 06.06.1990⁵, знаменовало собой настоящее реформирование устоев системы социально-экономических отношений общества и переход к настоящей рыночной экономике. Тем самым, Закон «О кооперации в СССР» стал переходным звеном от консервативной перестройки к настоящим радикальным рыночным реформам. «Развитие» данного закона ознаменовало переход от обновления институциональных форм организационно-производственных отношений к настоящей смене всей системы социально-экономических отношений.

Итак, перестройка как кратковременный двухлетний этап катастрофической по своим результатам череды непоследовательных (почти семилетних) преобразований всей системы как производственных, так и надстроечных отношений советского общества, является ошибочной попыткой за счет консервативных ретро-инноваций в области институциональных форм хозяйственного механизма придать прогрессивный импульс развитию всей социально-экономической системе. Ошибочность этой псевдореформы состояла в том, что частичные консервативные социальные инновации противоречили усложненной природе всей системы производственных отношений тогдашнего советского общества. Дальнейшее «развитие» перестройки через т.н. «рыночные реформы» еще более усугубило данную ошибку (это слово можно взять и в кавычки, учитывая подлинный смысл реформ), применив примитивные принципы организации общественного производства (приватизация и свободное ценообразование), адекватные простейшей структуре хозяйства к высокоорганизованной советской экономике с крупнейшими межотраслевыми комплексами и предельно сложными технологическим цепочками поставок (например, в кооперационных цепочках поставок по выпуску МИГ-29 участвовало до 2000 различных предприятий и организаций на территории СССР).

⁵ Конкретного количественного лимита наемных работников в самом тексте закона не было, однако устанавливался принцип: наемные работники (по трудовым договорам) не должны были составлять основу производственной деятельности, уступая членам кооператива.

Американская консервативная «перестройка»

Радикальный разворот американской экономической системы, начатый в первое президентство Д. Трампа (2017–2021), был продолжен несколько иными методами при демократической администрации Дж. Байдена (2021–2024) и, уже совершенно понятно, принял необратимый характер и огромный размах во второй президентский срок Д. Трампа в 2025 году. Смелый курс трампномики-1 на реиндустриализацию и повышение ввозных таможенных пошлин был воспринят как безрассудный радикализм, тем более что результаты этой политики не достигли однозначного успеха (Толкачев, 2022). Поэтому от экономической политики Дж. Байдена ожидали возвращения в привычное русло неолиберального глобализма, но демократическая администрация продолжила курс на реиндустриализацию и не слишком-то отказалась от поднятых Трампом таможенных пошлин на импорт. Более того, промышленная политика байденомики приобрела более выраженные и концептуальные характеристики (Толкачев, 2023).

Очень показательным, что дискурс «перестройки по-американски» получил сильный импульс именно во время администрации Байдена, подтверждением чему является, например, вышедшая в 2023 году программная статья главного редактора журнала «The National Interest» с характерным названием «Неужели Америка вступает в свою перестройку?»⁶. Осознание масштабности и неотвратимости проходящих преобразований, охватившее как политиком, так и академический мир США, подпитывалось однозначным разрывом байденовской администрации с неолиберальным глобализмом и «Вашингтонским консенсусом».

Своеобразным аналогом январского пленума ЦК КПСС 1987 года с запуском мема перестройки стала программная речь советника по национальной безопасности США Джейка Салливана на тему «Обновление американского экономического лидерства»⁷, произнесенная в Институте Брукинга в апреле 2023 года. В этой речи Салливан, имевший репутацию мозгового центра администрации Байдена, провозгласил глубокий сдвиг в стратегическом и экономическом мышлении Америки, подчеркнул, что многое из того, что США делали и говорили на протяжении десятилетий, было неправильным, и призвал осознать необходимость болезненных и неотложных реформ. Концептуальную подготовку этой «перестройки» Салливан начал еще ранее в статье 2020 года с не менее говорящим названием «Америка нуждается в новой экономической философии»⁸.

⁶ Roa Carlos. Is America About to Have Its Perestroika Moment? // The National Interest. April 29, 2023. URL: <https://nationalinterest.org/feature/america-about-have-its-perestroika-moment-206439> (дата обращения: 10.02.2026).

⁷ Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on Renewing American Economic Leadership at the Brookings Institution. The White House. April 27, 2023. URL: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-national-security-advisor-jake-sullivan-renewing-american-economic-leadership-the> (дата обращения: 24.02.2026).

⁸ Harris Jennifer, Sullivan Jake. America Needs a New Economic Philosophy. Foreign Policy Experts Can Help // Foreign Policy. February 7, 2020. URL: <https://foreignpolicy.com/2020/02/07/america-needs-a-new-economic-philosophy-foreign-policy-experts-can-help/> (дата обращения: 10.02.2026).

В докладе 2023 года Салливан заявил о необходимости «нового Вашингтонского консенсуса», т.е. фактически о крахе старой парадигмы глобализации и необходимости формирования новой модели взаимодействия Америки с миром. Салливан подверг сомнению идею о том, что рынки всегда эффективно и оптимально распределяют капитал. Он заявил об ошибке чрезмерно упрощенной доктрины рыночной эффективности, когда целые цепочки поставок стратегических товаров – вместе с отраслями и рабочими местами, которые их производили, – переместились за границу. Он также признал ошибку, заключавшуюся в предпочтении финансового сектора реальной экономике. Обрисовав четыре фундаментальных вызова, стоящих перед Америкой (опустошенная промышленная база, адаптация к новой геополитической среде, ускоряющийся климатический кризис и необходимость энергетического перехода, растущее неравенство), Салливан подчеркнул необходимость новой промышленной стратегии и новой роли государства в управлении экономикой.

Иными словами, Салливан провозгласил консервативную американскую перестройку в виде возврата к элементам кейнсианско-рузвельтианского консенсуса с возрождением активной роли государства и промышленной политики. Разумеется, подобная «перестройка назад» сопровождалась четким осознанием новых мирохозяйственных проблем, но основные рецепты изменений черпались из славного прошлого американского классического либерализма середины XX века. В целом, сама байденомика представляла собой попытку либерального реванша над неолиберализмом и вашингтонским консенсусом (Толкачев, 2024).

Однако в это же время недолгого периода байденомики успех данной политики консервативной перестройки был поставлен под сомнение в аналитических кругах. К. Роа в упомянутой статье⁹ предположил, что перестройка Байдена-Салливана вряд ли будет успешной из-за половинчатости принимаемых мер. Во-первых, использование старого термина для обозначения новой политики – «Новый Вашингтонский консенсус» – говорит о неспособности полностью отказаться от нынешней парадигмы и сформулировать и обосновать перспективное видение общества, не опираясь на прошлые достижения.

Во-вторых, байденомика придерживалась двойственной половинчатой позиции в отношении Китая: с одной стороны, предпринимала ограниченные протекционистские шаги; с другой – продолжала рассматривать Китай как партнера в глобальной экономике, не подлежащей коренному демонтажу. Роа отмечал: «Вашингтон, похоже, хочет усидеть на двух стульях: он признает необходимость болезненной (но необходимой!) реформы, которая в реальности потребует ограниченного сокращения возглавляемого Америкой однопо-

⁹ Roa Carlos. Is America About to Have Its Perestroika Moment? // The National Interest. April 29, 2023. URL: <https://nationalinterest.org/feature/america-about-have-its-perestroika-moment-206439> (дата обращения: 10.02.2026).

лярного мирового порядка, и в то же время каким-то образом сохранит этот порядок, не уступая ни пяди концепции многополярности»¹⁰.

Наконец, в-третьих, крайне сомнительно оценивалась возможность осуществления амбициозных экономических изменений, провозглашенных в речи Салливана. Переход от «финансализированной» к реальной экономике, «зеленый переход» требуют радикальных изменений в механизмах капиталобразования и распределения доходов, которые противоположны интересам основных бенефициаров, взрослых в годы глобализации. Финансовые спекулянты Уолл-стрита не смогут смириться с тем, что «тридцать славных лет» финансиализма закончились. Венчурные капиталисты и частные инвестиционные компании, фантастически разбогатевшие на спекулятивных инвестициях в технологические компании, разрабатывающие приложения, приносящие 5-10-кратную прибыль за два года, не поддержат такой поворот экономического курса правительства, по которому деньги должны направляться в долгосрочные (от десяти до двадцати лет), низкодоходные (по сравнению с технологическими) и рискованные проекты реальной экономики.

Разумеется, «финансиалисты» дружно осудили попытку перестройки «Байдена-Салливана», не преминув подчеркнуть утопичность ее важнейшего консервативного компонента в виде возрождения реального сектора. В 2024 году два ведущих медиаконцерна глобальных финансовых кругов дружно выступили с критикой промышленной байденомики, объединив эту политику с «ужасной» трампономикой, что в представлении финансиалистов, видимо, должно было дискредитировать перестройку демократической администрации США.

Wall Street Journal в статье с эффектным названием «Экономика ностальгии Байдена-Трампа» высмеяла попытку «двух престарелых кандидатов в президенты Америки вернуть страну в фантазийное прошлое середины двадцатого века. Их мантра состоит в восстановлении обрабатывающей промышленности, но оба не понимают современное производство и то, каким образом Америка может создать динамичное и защищенное будущее»¹¹.

Financial Times опубликовала статью Майкла Стрейна, директора отдела исследований экономической политики либертарианского Американского института предпринимательства, где он осудил «перестроечные» взгляды обоих кандидатов в Президенты США: «Дональд Трамп и Джо Байден во многом отличаются друг от друга, но оба отвергают общепринятый консенсус, который в значительной степени определял экономическую политику в десятилетия, предшествовавшие избранию Трампа в 2016 году, – консенсус, в целом поддерживающий бизнес и выступающий за свободное предпринимательство». Стрейн предупреждает деловые круги об опасности «...нового консенсуса,

¹⁰ Roa Carlos. Is America About to Have Its Perestroika Moment? // The National Interest. April 29, 2023. URL: <https://nationalinterest.org/feature/america-about-have-its-perestroika-moment-206439> (дата обращения: 10.02.2026).

¹¹ Zoellick Robert B. The Biden-Trump Economy of Nostalgia. Wall Street Journal. April 1, 2024.

который в большей степени опирается на государственное планирование и в меньшей степени на рыночные результаты»¹².

Активное использование термина «новый консенсус», фактически заменяющего в западном дискурсе наше понятие перестройка, продолжилось и в выступлениях представителей команды Д. Трампа. Так, М. Рубио в 2024 году еще будучи сенатором в кратком хвалебном отзыве к книге-манифесте, посвященной промышленной политике, написал: «Америке нужен новый экономический консенсус, чтобы свергнуть десятилетия промышленного упадка и подчинения коммунистическому Китаю» (Fasteau, Fletcher, 2024, p. II).

Ну а безудержный и радикальный политический стиль самого Трампа, заметно усилившийся во время второй каденции, просто стал обречен на ассоциации с советской перестройкой. Совершенно обыденно выглядит появление статьи под названием «Трамп приносит в Америку перестройку» с очень характерным подзаголовком «Подобно реструктуризации советского коммунизма Горбачевым, Трампу необходимо обуздать государственный долг и восстановить благосостояние среднестатистического американца». Обращаем внимание на консервативный характер горбачевской перестройки в представлении автора статьи. Перестройка в СССР была направлена на реструктуризацию существующего коммунистического строя, а не на его преобразование в рыночную экономику. Автор проводит такие параллели между двумя перестройками: «В 1980-х годах советская экономика переживала стагнацию, что привело к повсеместному разочарованию в коммунизме. В ответ президент Михаил Горбачев начал «перестройку» – реструктуризацию советского общества. Аналогичным образом, после эпохи Рональда Рейгана растущая часть американского электората стала скептически относиться к системе. ... В 2016 году Трамп был избран, чтобы «осушить болото», обещая радикальную перестройку американской системы»¹³.

Консервативный тренд американской перестройки Байдена-Трампа можно схематично изобразить на следующем Рисунке 1, характеризующим политико-экономическое пространство в координатах «левые-правые» и «либерализм-консерватизм».

В данной схеме представлены четыре квадранта всех возможных идентификационных особенностей политико-экономических взглядов: I – левые либералы; II – правые либералы; III – правые консерваторы; IV – левые консерваторы. В центр всей политэкономической палитры поместим кейнсианско-рузвельтианский консенсус середины двадцатого века, служившей основой экономической политики всех президентов США, начиная с Ф.Д. Рузвельта и вплоть до неудачливого Дж. Картера. Представители правых взглядов на экономику независимо от оси консерваторы-либералы придерживаются ценностей свободного рынка и частного предпринимательства. При этом правые

¹² Strain Michael. The Trump-Biden consensus on the economy is bad for business. Financial Times. Jan 30 2024.

¹³ Krikke Jan. Trump brings perestroika to America. Asia Times. March 12, 2025. URL:<https://asiatimes.com/2025/03/trump-brings-perestroika-to-america/> (дата обращения: 10.02.2026).

консерваторы с недоверием относятся к идеям глобализма и постиндустриализма, предпочитая старые-добрые ценности экономического национализма и индустриализма (реальный сектор вместо финансового). Правые либералы, столь долго правившие политэкономический бал в масках неолибералов-глобалистов (начиная с Р. Рейгана и далее вплоть до Клинтона), рассматривают постиндустриальную экономику как новую ступень прогресса в развитии человечества, а финансиализм как проявление фантастически эффективной «новой экономики» по сравнению с «отсталой» индустриальной экономикой.

Рисунок 1. Эволюция политико-экономического курса американских президентов в послевоенный период

Источник: составлено автором.

Левый политэкономический фланг в США традиционно представлен гораздо беднее. В этой стране всегда было трудно пропагандировать ценности общественной собственности и центральной роли государства. Поэтому с определенной долей условности отнесем к левoliberalному курсу экономическую политику Обамы, который развернул масштабные социальные программы (Obamacare), оставаясь в рамках праволиберальной глобалистской парадигмы, и байденомику с промышленной политикой поддержки промышленности, явно сдвинувшей фокус предпочтений в зону консерватизма.

Консервативную политэкономическую линию продолжил Д. Трамп, но уже в правом обрамлении, возродив элементы рейганомики в виде снижения налогов и дерегулирования (Толкачев, Анисимова, 2025). Тем самым цикл американских «перестроек» замкнулся. Р. Рейган провозгласил и произвел «неолиберальную перестройку» американской и заодно всей мировой капиталистической системы, отказавшись от прогрессистского курса кейнсиан-

ско-рузвельтианского консенсуса и заложив на четыре десятилетия новый «Вашингтонский консенсус», а Д. Трамп окончательно перевел политэкономический курс США в зону «консервативной перестройки», придав ему еще более масштабный глобальный размах. Тем самым всемирный эффект трамповской перестройки явно превзойдет последствия горбачевской перестройки.

Итак, подчеркнем еще раз, что общий консервативный характер советской и американской перестроек заключается в их базовых экономических установках, а именно в ошибочном представлении элит о возможности подтолкнуть вперед угасающее социально-экономическое развитие, используя подзабытые ретротехнологии и ценности ушедших времен. В СССР в качестве такого «чудо-оружия» перестройки представлялись ленинские нормы демократии и гласности, а также возврат к элементам хозяйственной самостоятельности предприятий, существовавшим в годы НЭПа и в первые годы козыгинской реформы 1965 года. В США квинтэссенцией идей перестройки стал возврат к консервативным ценностям индустриализма, процветавшим в середине двадцатого века. Однако недостаточность и неадекватность механизмов имплантации данных консервативных установок к изменившимся мирохозяйственным условиям обусловили как быстрый провал советской, так и невнятное состояние современной американской перестройки.

Мирохозяйственные факторы двух перестроек

Остановимся на долгосрочной технологической и мирохозяйственной цикличности как факторах перестройки в обеих странах.

В теории мирохозяйственных укладов академика РАН С.Ю. Глазьева (Глазьев, 2016; 2022) технологический уклад (ТУ) составляет экономический базис или систему развивающихся в долгосрочном циклическом режиме производительных сил, а собственно мирохозяйственный уклад (МХУ) – систему международных и ведущих национальных институтов, обеспечивающих расширенное воспроизводство национальной экономики в соответствующем вековом цикле накопления капитала по Дж. Арриги (Арриги, 2006). Хорошо известна научная версия, объясняющая замедление и последующий развал советской экономики неудачей СССР в освоении технологий пятого ТУ. Этой точки зрения придерживаются многие авторы, разделяющие парадигму ТУ и МХУ, включая самого С.Ю. Глазьева.

Однако стоит добавить, что провал в освоении пятого ТУ обусловлен и мирохозяйственными факторами развития СССР. Выскажем следующую обоснованную гипотезу. СССР в силу ограниченности своего мирохозяйственного ресурса (контроль над 25% мировой экономики в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и ряда развивающихся стран) не смог трансформировать данный «колониальный» фактор в эффект масштаба и средство развития внутренней экономики. СССР пострадал от «недоглобализации»

в рамках своей мирохозяйственной зоны. Страна не выполнила свою роль метрополии в альтернативной Западу мирохозяйственной зоне и не обеспечила достаточный рынок глобального спроса на продукцию новейших технологий, особенно информационных технологий пятого ТУ.

Другими словами, если прибегать к теории Арриги, СССР не смог трансформировать промышленное лидерство в рамках своего МХУ в финансовое господство, не дотянул до фазы финансовой экспансии (в отличие от Великобритании и США), поэтому начал перестройку по исчерпанию фазы материальной экспансии, наступившей в 1970-е годы на излете четвертого ТУ. К тому же советская экономическая идеология всегда отвергала приоритет финансовых институтов, поэтому вообще вряд ли была способна канализировать промышленный вектор развития в финансовый, что было типично для мирового империализма.

США, в отличие от России, располагающие гораздо более значительной мирохозяйственной зоной в размере 75% мировой экономики, смогли обеспечить необходимый эффект масштаба для развития технологий пятого ТУ. Пресловутая победа США в информационной революции 1970–90-х гг. была обусловлена принципиальной возможностью направить огромные инвестиции из промышленных в информационные отрасли, т.е. перейти к фазе финансовой экспансии. Рейганомика с ее финансовой глобализацией создали институциональный каркас для развития данного последнего этапа американского мирохозяйственного господства в течении практически 40 лет (1980–2020).

Переход к шестому ТУ и развертывание Четвертой промышленной революции (особо отметим, именно *промышленной*, означающей фундаментальные изменения в основах индустриальной организации всей мировой экономики) сопровождаются потерей американского мирохозяйственного лидерства и попыткой консервативной перестройки в виде реиндустриализации, поскольку именно в промышленности США теряют свои позиции, о чем свидетельствуют следующие Рисунки 2-3.

Рисунок 2 показывает, что после 2010 года темпы прироста производительности труда формируют явный понижательный тренд, включающий отрицательные темпы в течение большей части данного периода. Наоборот, с 1988 по 2001 гг. прирост производительности труда формировал в целом восходящий тренд, а ежегодные темпы оставались положительными вплоть до кризисного 2008 года.

Рисунок 3 отражает полное превосходство Китая над США в темпах роста производительности труда в течении почти всего рассматриваемого периода с 2013 года. Накопленный эффект опережения отражается в наращивании Китаем своей доли в мировом промышленном производстве на фоне деградации США.

Рисунок 2. Темпы прироста производительности труда в обрабатывающих отраслях промышленности США, в % по сравнению с предыдущим годом, 1988–2024 гг.

Источник: URL:<https://fred.stlouisfed.org/series/MPU9900063> (дата обращения: 21.02.2026).

Рисунок 3. Ежегодные темпы роста производительности труда в экономике США и Китая, в %, 2013–2024 гг.

Источник: Составлено автором на основе: URL:<https://itif.org/publications/2025/09/22/chinas-labor-productivity-growth-continues-to-outpace-us-growth/> (дата обращения: 10.02.2026).

Однако вспомним, что превращение Китая в мирового промышленного лидера было спонсировано именно Соединенными Штатами, окончательно после одобрения вступления Китая в ВТО в 2001 году. Данное эпохальное решение было сделано в период эйфории от гиперглобализации, когда США переоценили свои возможности управлять мировой системой и допустили стратегическую ошибку, доверившись стратегиям оффшоринга и финанализма, наращивая глобальные цепочки стоимости (ГЦС) и допуская туда Китай. Можно сказать, что США пострадали от «переглобализации» и чрезмерного участия в ГЦС, которые были основными факторами развития пятого ТУ. Поэтому американская перестройка, предпринимаемая в период перехода к шестому ТУ и очередному длинному технологическому циклу или технологическому мегациклу (Циклические закономерности развития..., 2023, с. 91-97), начинающемуся с модернизации промышленно-производственных технологий, закономерно сопровождается отказом от нарративов глобализации и выдвижением протекционистской риторики и практики.

Наконец, последний сравнительный политэкономический акцент двух перестроек – движущие социально-политические силы и элитные круги, запустившие перестроечные процессы. Какие элитные группировки и организованные ими социальные движения выступают главными инициаторами перестройки?

Перестройка в СССР, как известно, была озвучена лично М.С. Горбачевым, но в разработке ее идеологии принимал участие узкий слой партийно-государственной номенклатуры и обслуживающая «инжекторная» интеллигенция, преимущественно в сфере социально-гуманитарных, а не естественно-технических наук. Для усиления идеологической поддержки перестройки в этих кругах активно использовался такой мем мирохозяйственного характера, как кризис индустриального общества. Псевдонаучным аргументом, аккомпанирующим основному вектору перестроечной демагогии, стала тема отставания СССР от развитых стран Запада в переходе к т.н. постиндустриальному обществу. А перестройка подавалась как возможность развернуть общество, пока еще не поздно, в правильное историческое русло перехода к этому новому варианту светлого будущего человечества. На пути этого светлого перехода лежит, как учили перестройщики, слишком тяжелая индустриальная структура советской экономики, от которой надо освободиться. Сегодня в это уже трудно поверить, но по итогам 1994 года, после нескольких лет глубочайшего спада и деградации всей экономики, официальные лица заявили о состоявшемся переходе России к постиндустриальной экономике на том основании, что доля реального сектора впервые оказалась ниже доли услуг в структуре ВВП.

Поэтому можно утверждать, что т.н. «глашатаи перестройки» или активная часть социальной базы перестройки в СССР – это не критически мыслящая социально-гуманитарная и отчасти техническая интеллигенция, уверовавшая в мифические конструкции постиндустриализма и потому ярко критиковавшая индустриальный советский строй.

Современная американская перестройка, ровно наоборот, развертывается на основе широкого индустриального консервативного консенсуса, отыгрывающего ровно противоположный идеологический мем – кризис постиндустриального общества и глобализма. Американские «глашатаи перестройки» – консервативные аналитические центры (например, «American Compass», выпустившая доклад с совершенно «перестроечным» названием «Перезагрузка американской системы»¹⁴) индустриальной ориентации, проклинающие «постиндустриальную ловушку», в которую попали США и адвокатирующие промышленную политику как единственное средство излечения.

Иначе можно сказать, что социальной движущей силой советской перестройки были активные представители либеральной интеллигенции, придерживавшиеся постиндустриальной мифологии или тогдашние «протоцифровики», рассчитывающие улучшить свое положение в социальной лестнице, запрыгнув на платформу «прогрессивного» постиндустриального нарратива. Эти поздние советские «протоцифровики» выдавили из привилегированных мест советской социальной лестницы обширный слой традиционных «индустриалов» – строителей и выгодополучателей советской индустриальной системы.

Наоборот, заправила американской перестройки это сгруппировавшиеся вокруг Д. Трампа представители «неоиндустриальных цифровиков», того слоя финансово-промышленной элиты, которая разочаровалась в постиндустриальной мифологии, лишившей США глобального лидерства, и стремящейся осуществить реиндустриализацию Америки, оттеснив с командных высот экономики «чистых» финансистов и «постиндустриалистов».

Выводы

Перестройка – это попытка консервативного псевдореформирования усложняющейся социально-экономической системы. Перестройка – это не проект, не стратегия, не революция, а политико-экономический мем намерений правящей элиты приступить к неясной по своим последствиям модернизации существующей социально-экономической системы, используя консервативные ценности и образы.

Объективной причиной воспроизводственного характера перестройки как в СССР, так и в США является осознанное отставание в долгосрочном технологическом развитии. СССР, исчерпав все продуктивные возможности четвертого ТУ, не смог развернуть свою хозяйственную систему в сторону массового освоения технологий пятого ТУ. США, освоив весь потенциал пятого ТУ, стали отставать от Китая в динамике развертывания технологий шестого ТУ. Данное положение осложняется исчерпанием ресурсов доминирования США в длинном технологическом мегацикле и завершением американского мирохозяйственного уклада (американского цикла накопления капитала).

¹⁴ Rebooting the American System // American Compass. May 2020, 87 p. URL:<https://americancompass.org/wp-content/uploads/2022/10/AC-RebootingAmericanSystem-Final-Digital.pdf> (дата обращения: 10.02.2026).

Социально-классовые проводники перестройки в обеих странах – элитные круги, использующие консервативные идеи для объяснения широким массам возможностей выхода существующей системы из затруднительного положения при безусловном сохранении ее принципиальных основ. Советские перестройщики активно обращались к ленинскому наследию. Американская перестройка опирается на идеологию нового протекционизма для защиты отечественного производителя от «нечестной» конкуренции иностранцев. При этом данные консервативные общественные течения используют прогрессистские идеи, заложенные в теории стадияльного развития, включая теорию долгосрочного технологического развития, и используют их для оттеснения с командных постов экономики представителей господствующих техноэкономических структур. Советские перестройщики, как сторонники гиперпопулярной в то время теории постиндустриального развития, выступали в роли своеобразных «протоцифровиков», дискредитировали индустриальную структуру СССР и ее оплот в виде отраслевых министерств. Американские перестройщики консолидируются на противоположных идеях краха постиндустриального нарратива и формируют новое течение «неоиндустриальных цифровиков», которые видят дальнейшую возможность мирохозяйственного развития США в рамках неоиндустриальной модернизации на основе взаимобусловленного роста цифровых и производственных технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абалкин Л.И.* Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. М.: Мысль, 1973. – 263 с.
- Абалкин Л.И.* (отв. ред.). Политическая экономия социализма - теоретическая основа экономической политики КПСС: Курс лекций. Изд. 2, пер. и доп. М.: Мысль, 1989. – 608 с.
- Арриги Дж.* Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2006. – 472 с.
- Глазьев С.Ю.* Мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии // Экономика и математические методы. 2016. Том 52. № 2. С. 3-29. EDN:VZSVFJ
- Глазьев С.Ю.* Глобальная трансформация через призму смены технологических и мирохозяйственных укладов // AlterEconomics. 2022. Т. 19. № 1. С. 93-115. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.6>
- Ленин В.И.* Полное собрание сочинений. Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 5-е изд. Т. 45. М.: Политиздат, 1970. – XXVI, 729 с.
- Толкачев С.А.* Промышленная политика и рещоринг: байденомика сменяет трампономику // США и Канада: экономика, политика, культура. 2022. № 1. С. 21-38. DOI:10.31857/S2686673022010023
- Толкачев С.А.* Противоречия политической экономии «байденомики» // Вопросы политической экономии. 2023. № 4. С. 55-75. DOI:10.5281/zenodo.10431115
- Толкачев С.А.* Либерализм против неолиберализма: социальный реванш байденомики // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2024. Т. 14. № 3. С. 53-60. DOI:10.26794/2226-7867-2024-14-3-53-60

Толкачев С.А., Анисимова А.И. Трампономика 2.0 как политическая экономия национального развития в эпоху глобальной трансформации // Российский экономический журнал. 2025. № 3. С. 30-51. DOI:10.52210/0130-9757_2025_3_30

Циклические закономерности развития технологических и мирохозяйственных укладов. Монография. Под ред. С.Ю. Глазьева, Д.А. Митяева, С.А. Толкачева. М.: КНОРУС, 2022. – 280 с. EDN:OFWIEU

Fasteau Marc, Fletcher Ian. Industrial Policy for the United States: Winning the Competition for Good Jobs and High-Value Industries. Cambridge University Press, 2024. – XXIV, 812 p.

Информация об авторе

Толкачев Сергей Александрович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия.

(E-mail: tsa2000@mail.ru) (elibrary AuthorID: 452576) (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Abalkin L.I. The Economic Mechanism of a Developed Socialist Society. М.: Mysl', 1973. – 263 p. (In Russ.)

Abalkin L.I. (ed.). Political Economy of Socialism: The Theoretical Basis of the Economic Policy of the CPSU: A Course of Lectures. 2nd ed., trans. and add. М.: Mysl', 1989. – 608 p. (In Russ.)

Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Time. М.: Territory of the Future, 2006. – 472 p. (In Russ.)

Glazyev S.Yu. World Economic Structures in Global Economic Development. *Ekonomika i matematicheskie metody=Economics and Mathematical Methods.* 2016;2(52):3-29. EDN:VZSVFJ (In Russ.)

Glazyev S.Yu. Global Transformation through the Prism of Changing Technological and World Economic Structures. *AlterEconomics.* 2022;1(19):93-115. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2022.19-1.6> (In Russ.)

Lenin V.I. Complete Works. Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the CPSU. 5th ed. Vol. 45. М.: Politizdat, 1970. - XXVI, 729 p. (In Russ.)

Tolkachev S.A. Industrial Policy and Reshoring: Bidenomics Replaces Trumponomics. *USA and Canada: Economy, Politics, Culture.* 2022;(1):21-38. DOI:10.5281/zenodo.10431115 (In Russ.)

Tolkachev S.A. Contradictions in the Political Economy of «Bidenomics». *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2023;(4):55-75. DOI:10.5281/zenodo.10431115 (In Russ.)

Tolkachev S.A. Liberalism versus Neoliberalism: Bidenomics' Social Revenge. *Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta=Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University.* 2024;3(14):53-60. DOI:10.26794/2226-7867-2024-14-3-53-60 (In Russ.)

Tolkachev S.A., Anisimova A.I. Trumponomics 2.0 as a Political Economy of National Development in the Era of Global Transformation. *Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal=Russian Economic Journal*. 2025;(3):30-51. DOI:10.26794/2226-7867-2024-14-3-53-60 (In Russ.)

Cyclic Patterns of Development of Technological and Global Economic Structures. Monograph. Edited by S.Yu. Glazyev, D.A. Mityaev, S.A. Tolkachev. Moscow: KNORUS, 2023. – 280 p. EDN:OFWIEU (In Russ.)

Fasteau Marc, Fletcher Ian. Industrial Policy for the United States: Winning the Competition for Good Jobs and High-Value Industries. Cambridge University Press, 2024. – XXIV, 812 p.

Information about the authors

Sergey A. Tolkachev – Doctor of Economics. Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Faculty of International Economic Relations, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

(E-mail: tsa2000@mail.ru) (elibrary AuthorID: 452576) (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

The author declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 22.02.2026; одобрена после рецензирования: 30.03.2026; принята к публикации: 27.04.2026.